

Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Ismaidar¹, Tamaulina Br. Sembiring², Elisabeth Saragih³
^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id
elisabethsaragihsimarmata@gmail.com

Abstract

Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Artikel ini menganalisis bagaimana politik hukum memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel.

Abstract

Legal politics is a strategic instrument in the formulation and enforcement of laws that reflects the vision, mission, and goals of a state. This article examines how legal politics influences the drafting of legislation and its implementation in law enforcement in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, this study reveals that legal politics in Indonesia is shaped by various political, economic, social, and cultural dynamics. The findings highlight challenges in maintaining the integrity and independence of the legislative process and law enforcement due to political interference. This article recommends strengthening oversight mechanisms and increasing public participation in legal politics to establish a more just and accountable legal system.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14194959>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Politik hukum memiliki peran strategis dalam membentuk arah dan dasar sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, politik hukum menjadi landasan dalam menentukan prioritas legislasi, merumuskan norma hukum, dan merancang strategi penegakan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Rosidi, 2022). Sebagai bagian dari kebijakan negara, politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan legislasi tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini, politik hukum idealnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, politik hukum di Indonesia sering kali tidak lepas dari intervensi kepentingan elit politik (Mufrohim, 2020). Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan hukum yang lebih condong mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik secara keseluruhan. Dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi dapat memengaruhi independensi institusi pembuat dan penegak hukum, sehingga mengaburkan tujuan utama dari politik hukum itu sendiri (Fendri, 2011).

Fenomena seperti ini tidak hanya melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat, tetapi juga memicu ketimpangan dalam penerapan hukum yang mengancam keadilan sosial. Contohnya adalah pembahasan undang-undang yang sering dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat (Leleang, 2024). Situasi ini menciptakan tantangan besar dalam upaya membangun sistem hukum yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dalam proses legislasi, pemberdayaan masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam politik hukum, serta penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik. Dengan begitu, politik hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk

menciptakan keadilan dan supremasi hukum yang berkelanjutan (Basuki, 2022). Kajian mendalam mengenai dinamika politik hukum di Indonesia menjadi sangat relevan untuk mendorong reformasi sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen perundang-undangan, serta artikel ilmiah terkait. Data sekunder dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara politik hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Fokus analisis terletak pada intervensi politik dalam proses legislasi dan tantangan penegakan hukum di berbagai sektor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum

Politik hukum di Indonesia sering kali mencerminkan dominasi kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam praktiknya, kebijakan hukum yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama justru diarahkan untuk memenuhi agenda politik jangka pendek (Raba, 2006). Hal ini terlihat dari prioritas legislasi yang sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas, melainkan lebih condong kepada kepentingan pemerintah atau kelompok elit tertentu. Contohnya, pengesahan sejumlah undang-undang yang kontroversial kerap dilakukan dengan prosedur legislasi yang terburu-buru tanpa melibatkan partisipasi publik secara memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik hukum lebih sering berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah daripada sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan. Akibatnya, fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan pengayom masyarakat terpinggirkan oleh kepentingan politik pragmatis, sehingga menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan implementasi hukum yang berlaku.

Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mengancam prinsip negara hukum yang demokratis. Ketimpangan dalam politik hukum memperlihatkan bagaimana hukum menjadi instrumen kekuasaan daripada sebagai pedoman normatif yang objektif (Saidin, 2023). Ketika kebijakan hukum lebih condong melayani kepentingan segelintir elit politik, aspirasi masyarakat luas sering kali terabaikan. Hal ini menimbulkan krisis legitimasi hukum yang berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Keadaan tersebut memperburuk persepsi publik terhadap keadilan dan memperkuat sikap skeptis terhadap institusi-institusi negara. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat melemahkan integritas sistem hukum dan memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk memastikan bahwa politik hukum benar-benar berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat untuk melayani kepentingan politik jangka pendek..

Salah satu contoh konkret dari ketimpangan dalam politik hukum di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menuai kontroversi luas di masyarakat. Proses legislasi undang-undang ini berlangsung dengan cepat dan minim deliberasi publik, sehingga memunculkan persepsi bahwa kepentingan ekonomi kelompok tertentu, seperti investor besar dan pelaku usaha, menjadi prioritas utama dibandingkan dengan perlindungan hak-hak pekerja dan masyarakat kecil. Dalam praktiknya, banyak ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kelompok rentan, seperti pengurangan perlindungan bagi buruh, fleksibilitas yang berlebihan dalam kontrak kerja, serta dampak terhadap lingkungan hidup akibat relaksasi regulasi izin usaha. Proses yang serba tergesa-gesa ini semakin memperkuat kritik bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya mengabaikan aspek partisipasi publik, tetapi juga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan dalam politik hukum.

Berbagai pihak, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok buruh, secara konsisten menyuarkan kritik atas proses dan substansi undang-undang ini. Kritik ini menyoroti kegagalan politik hukum dalam menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil. Alih-alih menjadi instrumen untuk mendorong kesejahteraan bersama, politik hukum

dalam kasus ini justru memperlihatkan kecenderungan untuk melayani agenda ekonomi yang berorientasi pada kepentingan elit tertentu. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip negara hukum yang demokratis, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Jika praktik semacam ini terus berlanjut, risiko kerusakan lebih besar terhadap integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia akan sulit dihindari. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk membangun politik hukum yang berlandaskan keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi publik yang substansial..

Dominasi kepentingan ekonomi dalam politik hukum seperti yang terjadi pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap keadilan sosial. Kebijakan yang tidak melalui proses deliberasi yang inklusif cenderung menghasilkan regulasi yang timpang, di mana kelompok-kelompok yang lebih lemah dalam struktur sosial menjadi korban. Hardi (2020) menyoroti bahwa ketika politik hukum mengutamakan agenda kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan publik secara menyeluruh, ketimpangan sosial semakin melebar. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja menghadapi ketidakadilan berupa pengurangan hak-hak ketenagakerjaan, seperti fleksibilitas kontrak kerja yang merugikan mereka dan penghapusan jaminan tertentu. Di sisi lain, masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan akses terhadap sumber daya alam, yang merupakan fondasi kehidupan mereka, akibat relaksasi aturan pengelolaan lingkungan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana politik hukum yang terlalu condong pada kepentingan ekonomi dapat menciptakan struktur sosial yang semakin tidak seimbang.

Ketimpangan semacam ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial dan lingkungan yang signifikan. Ketika hak-hak dasar kelompok rentan tidak dilindungi, rasa ketidakadilan yang dialami dapat memicu konflik sosial yang lebih luas, termasuk protes dan resistensi yang menguras energi bangsa. Selain itu, relaksasi aturan lingkungan yang berorientasi pada kepentingan investasi telah membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya alam secara masif, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan generasi mendatang (Ismail, 2019). Dengan kata lain, politik hukum yang didominasi oleh kepentingan ekonomi semata justru melanggar prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam politik hukum Indonesia untuk mengutamakan pendekatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan..

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi dalam cara politik hukum dirancang dan diimplementasikan di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam setiap tahap pembentukan hukum, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, independensi institusi pembuat hukum harus dijaga dari tekanan politik dan ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Domai, 2011). Dengan mengembalikan politik hukum kepada prinsip dasar keadilan dan transparansi, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Reformasi semacam ini akan memastikan bahwa politik hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi tantangan besar akibat tekanan politik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik atau tokoh berpengaruh. Tekanan ini dapat berbentuk intervensi langsung maupun tidak langsung, seperti tekanan dari elite politik untuk menghentikan penyelidikan, melemahkan proses hukum, atau bahkan memengaruhi keputusan pengadilan. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan independensinya dan rentan terhadap manipulasi. Fenomena ini tidak hanya mencoreng integritas institusi hukum tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan serius antara prinsip supremasi hukum dan kenyataan di lapangan, di mana hukum cenderung melayani kekuasaan, bukan keadilan.

Ketidakteraturan dalam penerapan hukum menjadi salah satu dampak nyata dari intervensi politik (Sari, 2023). Individu atau kelompok dengan akses politik yang kuat cenderung mendapatkan

perlakuan istimewa, baik dalam bentuk penundaan proses hukum, hukuman yang lebih ringan, atau bahkan penghentian kasus. Di sisi lain, masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh politik sering kali menghadapi penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam sistem hukum yang idealnya harus berlaku adil untuk semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Misalnya, dalam kasus korupsi, sering ditemukan bahwa pejabat tinggi yang terlibat mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan pelaku di tingkat bawah.

Dampak dari ketidakadilan ini sangat luas, baik secara sosial maupun sistemik. Di tingkat sosial, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan memandang hukum sebagai alat yang hanya melindungi kepentingan elit. Akibatnya, rasa keadilan publik terganggu, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial. Secara sistemik, ketimpangan ini melemahkan upaya pemberantasan korupsi, memperburuk budaya impunitas, dan merusak fondasi negara hukum (Pugu, 2024). Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat semakin mengakar dan membuat reformasi hukum menjadi lebih sulit di masa depan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan penguatan institusi hukum agar independen dari pengaruh politik. Reformasi kelembagaan, seperti memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peradilan, harus menjadi prioritas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum perlu ditingkatkan melalui pengawasan publik yang efektif. Di sisi lain, pendidikan hukum bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang egaliter (Tanggahma, 2024). Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum.

Tantangan dan Solusi dalam Politik Hukum

Tantangan utama dalam politik hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek yang menghambat terwujudnya sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya pengawasan terhadap proses legislasi. Proses pembuatan undang-undang sering kali tidak memenuhi prinsip transparansi dan inklusivitas, sebagaimana diungkapkan oleh Astuti (2022). Banyak undang-undang yang disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai, sehingga lebih mencerminkan kepentingan elit politik atau kelompok tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang kuat dalam tahap perancangan hingga pengesahan undang-undang membuka ruang bagi praktik tidak etis, seperti lobi politik dan manipulasi oleh kelompok berkepentingan. Kondisi ini tidak hanya merusak kualitas produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga menciptakan ketimpangan antara tujuan hukum yang ideal dan implementasinya di lapangan.

Akibat dari lemahnya pengawasan ini, banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Undang-undang yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan bersama justru menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Situasi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan demokrasi secara keseluruhan. Minimnya pengawasan juga berkontribusi pada kurangnya akuntabilitas dalam politik hukum, di mana para pembuat kebijakan tidak bertanggung jawab penuh atas dampak dari peraturan yang mereka sahkan (Nonet, 2019). Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar untuk memperkuat sistem pengawasan legislasi, termasuk melalui peningkatan keterlibatan masyarakat sipil, transparansi dalam proses legislasi, serta penguatan peran lembaga-lembaga pengawas. Dengan langkah-langkah ini, politik hukum di Indonesia diharapkan dapat lebih mendukung terwujudnya sistem hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dalam politik hukum menjadi kendala serius. Masyarakat sering kali diposisikan sebagai objek, bukan subjek dalam proses pembuatan hukum. Kurangnya akses informasi dan rendahnya keterlibatan publik dalam proses legislasi membuat aspirasi masyarakat kurang terwakili. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat. Tanpa keterlibatan masyarakat, politik hukum cenderung bersifat elitis dan eksklusif, yang dapat memicu ketidakpuasan dan protes sosial (Gunawan, 2021). Korupsi dalam sistem hukum juga menjadi tantangan yang sulit diabaikan. Praktik suap dan kolusi dalam penegakan hukum

melemahkan integritas lembaga hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga di level institusional, di mana kebijakan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Situasi ini memperburuk ketidakmerataan dalam penerapan hukum, di mana individu dengan kekuatan politik atau ekonomi sering kali dapat menghindari konsekuensi hukum.

Untuk mengatasi tantangan dalam politik hukum di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pertama, transparansi dalam proses legislasi harus ditingkatkan agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Publikasi dokumen legislasi dan pembahasan rancangan undang-undang secara terbuka merupakan langkah awal yang penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media dan teknologi digital, seperti portal daring legislasi, untuk memberikan akses informasi yang mudah, real-time, dan interaktif kepada publik. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas legislasi, tetapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, penguatan institusi pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi prioritas. Langkah ini mencakup penguatan wewenang, kapasitas, dan sumber daya KPK, serta menjamin independensinya dari intervensi politik. KPK yang kuat dan independen dapat mencegah dan menindak praktik tidak etis, seperti lobi politik yang melibatkan korupsi, yang sering kali mencemari proses legislasi.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan politik hukum yang inklusif. Forum diskusi publik, advokasi, dan pengawasan terhadap kinerja legislasi harus didorong agar masyarakat memiliki peran yang lebih aktif. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi hukum kepada publik, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses legislasi. Dengan langkah ini, kontrol sosial terhadap kebijakan hukum dapat diperkuat, sekaligus menciptakan tekanan moral bagi pembuat kebijakan agar bertindak lebih transparan dan akuntabel. Melalui kombinasi dari peningkatan transparansi, penguatan institusi pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat, tantangan dalam politik hukum dapat diminimalisir. Pada akhirnya, sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan bebas dari korupsi hukum dapat terwujud, membawa Indonesia lebih dekat pada prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

SIMPULAN

Politik hukum memegang peranan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, dengan potensi besar untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif. Namun, pengaruh politik yang tidak terkendali sering kali merusak integritas dan keadilan hukum, menjadikannya lebih sebagai alat untuk melayani kepentingan tertentu daripada menjunjung kepentingan masyarakat luas. Fenomena ini terlihat dari proses legislasi yang sering kali minim transparansi, kurangnya akuntabilitas, serta intervensi politik dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi politik hukum yang menyeluruh. Reformasi tersebut mencakup penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, peningkatan partisipasi publik melalui edukasi dan keterlibatan langsung dalam pembentukan kebijakan, serta pengurangan intervensi politik dalam institusi penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, politik hukum dapat diarahkan untuk mendukung terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

REFERENSI

- Astuti, I. (2022). *Kepemimpinan pembelajaran sekolah inklusi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179-202.
- Domai, T. (Ed.). (2011). *Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

- Fendri, A. (2011). Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(02), 9073.
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth (2021)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Ismail, H. (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Leleang, A. T., & SH, M. (2024). TANTANGAN & HAMBATAN DALAM REFORMASI HUKUM. *Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum*, 44.
- Mufrohimi, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Pugu, M. R. (2024). *PENGANTAR ILMU POLITIK*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan Implementasi (Vol. 1)*. UMMPress.
- Rosidi, R. F. A. (2022). Politik Hukum Digital Pemerintahan Jokowi. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(II), 234-248.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 51-58.
- Saidin, H. O., & SH, M. (2023). *Sejarah dan politik hukum hak cipta*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Tanggahma, B., & Muhammad, R. N. (2024). Menguak Esensi: Negara Hukum dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam terhadap Perlindungan Hak-hak Warga Negara. *UNES Law Review*, 6(3), 9456-9468.